

**ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОКУСЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ БИБЛИОТЕК**

**PUBLICATION ACTIVITIES IN THE FOCUS OF LIBRARY
RESEARCH**

УДК 02(476):303.443.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162302>

Н. Ю. Берёзкина

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Минск, Беларусь

**ЦИТАТ-АНАЛИЗ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ» (2014–2022 гг.)**

Аннотация. Рассматриваются доклады международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» за 2014–2022 гг. Выявлена определенная тенденция увеличения количества докладов, имеющих списки использованных источников. Анализ документов из списков использованных источников позволяет сделать вывод, что больше всего авторы в своих докладах ссылались на издания Республики Беларусь и Российской Федерации, отдавая предпочтение статьям из периодических и продолжающихся изданий, электронным информационным ресурсам и материалам конференций.

Ключевые слова: конференция, доклады конференции, библиометрический анализ, цитирование, цитат-анализ

Для цитирования. Берёзкина, Н. Ю. Цитат-анализ докладов международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» (2014–2022 гг.) / Н. Ю. Берёзкина // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 201–209.

N. Yu. Beryozkina

The Honored Figure of Culture of Belarus, Minsk, Belarus

**CITATIONS ANALYSIS OF PAPERS OF THE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«LIBRARIES IN THE INFORMATION SOCIETY:
PRESERVING TRADITIONS AND DEVELOPING NEW
TECHNOLOGIES» (2014–2022)**

Abstract. The papers of the international scientific conference «Libraries in the Information Society: Preserving Traditions and Developing New Technologies» for 2014–2022 are considered. A certain tendency to increase the number of papers with lists of references has been identified. Analysis of documents from the lists of references allows us to conclude that most of all the authors in their papers referred to publications of the Republic of Belarus and the Russian Federation, giving preference to articles from periodicals and ongoing editions, electronic information resources and conference proceedings.

Keywords: conference, papers of the conference, bibliometric analysis, citation, citations analysis.

For citation. Beryozkina N. Yu. Citations analysis of papers of the International scientific conference «Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies» (2014–2022). Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 201–209 (in Russian).

Международные научные конференции, организованные представителями библиотек, являются важным каналом распространения информации, средством профессиональной коммуникации библиотекарей из разных стран, обмена опытом и мнениями по различным вопросам между специалистами. Участие в конференциях содействует повышению квалификации работников библиотек, расширению представления о смежных областях деятельности.

С 2014 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) проводит раз в два года международную научную конференцию **«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»**.

На конференции рассматривались такие направления библиотечно-информационной деятельности, как информационное обеспечение научной деятельности; электронные ресурсы и сервисы библиотек в современном библиотечно-информационном пространстве; коммуникативная среда библиотек; современные информационные системы; формирование фондов и обработка документов; корпоративное взаимодействие библиотек; менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности; наукометрические инструменты в управлении научной деятельностью; история развития библиотечного дела и др.

Общее количество докладов, представленных на 5 конференциях в 2014–2022 гг., составляет 179, из них 73,7% подготовлено представителями Республики Беларусь. Так как организатором конференции является Белорусская сельскохозяйственная библиотека НАН Беларуси, вполне закономерно, что 48% от общего количества докладов и 65,2% докладов белорусских авторов относятся к организациям Национальной академии наук Беларуси. Кроме БелСХБ и Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) в конференции принимали участие представители Объединенного института проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси, Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству, Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, Центра белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.

Лидером по количеству докладов является БелСХБ – 23,5% от общего количества докладов, представленных на конференции, второе место принадлежит ЦНБ НАН Беларуси – 12,3%. Затем следуют Национальная библиотека Беларуси (НББ) – 8,4%, ОИПИ – 7,8%. Вклад вузовских библиотек составляет 10,6%, в том числе на доклады работников Научной библиотеки Белорусского национального технического университета (БНТУ) приходится 5%. Всего с участием сотрудников библиотек подготовлено 76,5% всех докладов, что в полной мере соответствует профилю конференции. В числе других учреждений можно назвать научные организации НАН Беларуси, учреждения образования, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Всего в 2014–2022 гг. в конференции приняли участие 146 авторов, 73,3% которых являются представителями Республики Беларусь. Установлено, что белорусские авторы докладов связаны своей профессиональной деятельностью с 27 организациями. Мониторинг авторских коллективов, осуществленный на основании содержания сборников докладов конференции, позволяет сделать вывод, что среди авторов из Республики Беларусь доминируют представители таких организаций, как БелСХБ – 22,4%, ЦНБ НАН Беларуси – 19,6%, НББ – 10,3%, ОИПИ – 8,4%, Белорусский государственный университет культуры и искусств – 6,5%, Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) – 4,7%. Всего на

работающих в Национальной академии наук Беларуси приходится 57% авторов, на учреждения образования – 15,9%. Вполне логично, что 70,1% авторов докладов являются работниками библиотек, в том числе вузовских – 11,2%

В числе докладчиков конференции присутствуют также представители других стран: 8 организаций Российской Федерации, 8 организаций Украины и одной организации Молдовы. Местом работы 58,8% зарубежных авторов докладов являются библиотеки.

Следует отметить достаточно высокий профессиональный и научный статус авторов докладов. Значительное количество авторов является руководителями разного уровня (директора и заместители директоров, ученые секретари, заведующие отделами, секторами, лабораториями, кафедрами) – 42,5%. Главные и ведущие специалисты (библиотекари, библиографы, инженеры-программисты и др.) составляют 17,8%. К категории научных работников (главные, ведущие, старшие научные сотрудники, научные сотрудники, младшие научные сотрудники) относятся 26,7% авторов докладов.

Свидетельством наличия опыта научно-исследовательской работы является то, что 32,2% авторов имеют ученую степень доктора и кандидата наук. Количество докладов, подготовленных с участием авторов, имеющих ученую степень, составило в целом 45,3% от общего количества и было неравномерным в разные периоды: максимальное значение в 2016 г. – 59,5%, наиболее низкие показатели характерны для 2014 г. (34,4%) и 2022 г. (36,7%).

Активными авторами докладов являются Р.А. Муравицкая (БелСХБ, 10 докладов), Р.Б. Григянец (ОИПИ, 8 докладов), В.С. Лазарев (Научная библиотека БНТУ, 7 докладов), С.Ф. Липницкий (ОИПИ, 6 докладов), Л.В. Степура (ОИПИ, 6 докладов). Следует отметить, что указанные авторы, как правило, входят в состав достаточно больших авторских коллективов (3–4 соавтора).

Анализ содержания докладов позволяет выделить ряд основных тематических блоков, которым отдавали предпочтение участники конференции. Все представленные доклады можно условно распределить по следующим направлениям: оценка научной деятельности, публикационная активность, библиометрия, наукометрия, продвижение научных журналов –

26,3%; электронные ресурсы и сервисы в современном библиотечно-информационном пространстве, развитие веб-среды, современные информационные системы – 24%; информационное обеспечение науки и образования, клиентоориентированные технологии в библиотеке, инновационные формы обслуживания пользователей – 12,8%; менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности, профессиональные компетенции библиотечных специалистов – 10%, история развития библиотечного дела, сохранение исторической памяти – 7,3% и др.

В научных публикациях используются идеи, факты, концепции, выводы, представленные в работах, имеющих отношение в рассматриваемой проблеме и опубликованных ранее другими авторами. «Ученые почти всегда ссылаются на работы своих предшественников, исследовавших до них те же, аналогичные или смежные вопросы» [1, с. 32]. Как указывал Г.А. Несветайлов, «цитирование можно рассматривать как естественный и постоянный элемент научной деятельности» [2, с. 3]. Наличие приставленной библиографии является в определенной степени доказательством обращения автора к конкретным источникам информации. «Считается даже, что ссылка на используемые работы служит критерием добросовестности научной публикации» [3, с. 248]. Ссылки на статью, монографию, официальные документы и другие материалы свидетельствуют о том, что они каким-то образом использовались в работах других авторов и могут служить своего рода индикатором важности и полезности цитируемых публикаций.

Цитатный анализ (или анализ библиографических ссылок) основан на обязательности цитирования использованной литературы в научных публикациях. Цитат-анализ публикаций, связанных с библиотечно-информационной сферой, проводился ранее на основании содержания первого профессионального журнала библиотекарей Беларуси «Бібліятэчны свет» за 1996–2016 гг. [4], сборника научных статей «Бібліятэчны веснік» за 2010–2018 гг. [5], материалов международной конференции «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации. РИНТИ» [6, 7].

В результате анализа содержания материалов конференции **«Библиотеки в информационном обществе: сохранение**

традиций и развитие новых технологий» выявлена определенная тенденция увеличения количества докладов, обеспеченных списками использованных источников. Если в 2014 г. было представлено 75% докладов со ссылками, то в 2022 г. списками использованных источников обеспечены 90% докладов. В 2014 г. 65% докладов представителей Республики Беларусь были снабжены ссылками на работы других авторов, в 2016 г. – 92%. В 2022 г. количество докладов со ссылками несколько уменьшилось и составило 88,9%. Установлено, что 92,5% белорусских авторов использовали и цитировали в своих докладах работы других специалистов.

Всего в списках использованных источников, представленных в докладах белорусских авторов, выявлены и проанализированы 739 ссылок. Доля ссылок на публикации, связанные с Республикой Беларусь, составила 47,8%, на издания, имеющие отношение к Российской Федерации, – 32,2%, на публикации на иностранных языках – 20%.

Что касается видовой структуры библиографических ссылок, то наиболее часто представители Беларуси в своих публикациях ссылались на статьи в журналах и сборниках (32,7% от общего количества ссылок), на электронные информационные ресурсы (22,6%), материалы конференций (12,2%). В связи с тем, что рамках двух конференций действовали секции «История развития библиотечного дела: в датах, лицах и событиях» (2020) и «История развития библиотечного дела» (2022), в списках использованных источников представлены материалы ретроспективного характера, в том числе дореволюционные издания, архивные и неопубликованные материалы – 7,4%.

Авторы докладов из Республики Беларусь чаще всего цитировали публикации из журналов «Научные и технические библиотеки» (24 ссылки) и «Научно-техническая информация» (15 ссылок), а также материалы сборников докладов международных конференций «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации. РИНТИ» (21 ссылка) и «**Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий**» (15 ссылок), Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» (10 ссылок) и др.

В ряде случаев установлено наличие ссылок авторов докладов на собственные публикации. Как утверждал

Ю. Гарфилд, «в определенных пределах самоцитирование оправдано, так как часто публикация продолжает прежние работы ученого» [8, с. 29]. В большинстве докладов доля самоцитирования соответствует нормам научной этики и не превышает 25%. Превышение допустимого коэффициента в некоторых докладах может быть связано с неразработанностью, уникальностью или узостью выбранной автором темы и, соответственно, слабой степенью изученности и заинтересованности со стороны других исследователей, а также рассмотрением результатов какого-либо конкретного локального исследования, как правило, имеющего практическое значение для определенной организации.

Наибольшее количество авторов и докладов, представленных в сборниках материалов конференции **«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»** за 2014–2022 гг., относится преимущественно к организациям Национальной академии наук Беларуси. Большинство докладов подготовлено работниками библиотек и прежде всего Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, что вполне соответствует профилю конференции.

Тематика докладов конференции достаточно разнообразна и охватывает различные направления библиотечно-информационной деятельности.

На основании анализа содержания докладов выявлена определенная тенденция увеличения количества докладов, имеющих списки использованных источников. Анализ выявленных и систематизированных по различным параметрам документов из списков использованных источников позволяет сделать вывод, что белорусские авторы в своих докладах преимущественно ссылались на издания Республики Беларусь и Российской Федерации, прежде всего на статьи из периодических изданий и сборников, электронные информационные ресурсы и материалы конференций.

Список использованных источников:

1. Опыт изучения «Science Citation Index» / Р. С. Гиляревский, З. М. Мульченко, А. Т. Терехин, А. И. Черный // Прикладная документалистика / Акад. наук СССР, Науч. совет по кибернетике ; отв. ред. В. В. Налимов. – М., 1968. – С. 32–53.

2. Несветайлов, Г. А. Комплектование фонда иностранной литературы с использованием Указателя цитируемости журналов / Г. А. Несветайлов // Научные и технические библиотеки. – 1980. – № 6. – С. 3–7.
3. Способы оценки научной информации / С. Е. Злочевский, А. В. Козенко, В. В. Косолапов, А. Н. Половинчик // Информация в научных исследованиях / С. Е. Злочевский, А. В. Козенко, В. В. Косолапов, А. Н. Половинчик ; отв. ред. А. Н. Щербань. – Киев, 1969. – Гл. 8. – С. 230–261.
4. Берёзкина, Н. Ю. Цитат-анализ публикаций журнала «Бібліятэчны свет»: исторический аспект (1997–2016) / Н. Ю. Берёзкина // Бібліятэчны веснік : навук. зб. / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2018. – Вып. 10. – С. 126–133.
5. Берёзкина, Н. Ю. Использование цитат-анализа при изучении публикаций «Бібліятэчнага весніка» в историческом аспекте / Н. Ю. Берёзкина // Бібліятэчны веснік : навук. зб. / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2019. – Вып. 11. – С. 127–134.
6. Берёзкина, Н. Ю. Библиометрический анализ докладов библиотечно-информационной тематики Международной конференции РИНТИ: исторический аспект / Н. Ю. Берёзкина // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019) : докл. XVIII Междунар. конф., Минск, 21 нояб. 2019 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; науч. ред.: А. В. Тузииков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров. – Минск, 2019. – С. 284–286.
7. Берёзкина, Н. Ю. Цитат-анализ публикаций на страницах изданий библиотечно-информационной сферы / Н. Ю. Берёзкина // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций» : докл. V Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2022 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларусі ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 222–231. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-222-231>
8. Гарфилд, Ю. Возможность оценки научной продуктивности и выявления научных достижений на основе анализа библиографических ссылок / Ю. Гарфилд // Мир науки. – 1983. – Т. 27, № 2. – С. 27–31.

References:

1. Gilyarevskii R. S., Mul'chenko Z. M., Terekhin A. T., Chernyi A. I. Experience of studying the Science Citation Index. *Prikladnaya dokumentalistika* [Applied documentary science]. Moscow, 1968, pp. 32–53 (in Russian).
2. Nesvetailov G. A. Acquisition of a foreign literature collection using the Journal Citation Index. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 1980, no. 6, pp. 3–7 (in Russian).
3. Zlochevskii S. E., Kozenko A. V., Kosolapov V. V., Polovinichik A. N. Methods of assessing scientific information. *Information in scientific research*. Kiev, 1969, pp. 230–261 (in Russian).
4. Berezkina N. Yu. Quotation analysis of publications in the journal "Library World": historical aspect (1997–2016). *Bibliyatechny vesnik: navukovy zbornik* [Library Bulletin: scientific collection]. Minsk, 2018, iss. 10, pp. 126–133 (in Russian).

5. Berezkina N. Yu. The use of citation analysis in studying the publications of the "Library Bulletin " in the historical aspect. *Bibliyatechny vesnik: navukovy zbornik* [Library Bulletin: scientific collection]. Minsk, 2019, iss. 11, pp. 127–134 (in Russian).

6. Berezkina N. Yu. Bibliometric analysis of the reports on library and information issues at the International conference RINTI: historical aspect. *Razvitiye informatizatsii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2019): doklady XVIII Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 21 noyabrya 2019 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2019): reports of the XVIII International conference, Minsk, November 21, 2019]. Minsk, 2019, pp. 284–286 (in Russian).

7. Beryozkina N. Yu. Citations analysis of publications on the pages of editions in the library and information sphere. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhraneniye traditsii i razvitiye novykh tekhnologii. Tema 2022 goda – "Biblioteki v sisteme informatsionnykh i sotsial'nykh kommunikatsii": doklady V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 1–2 dekabrya 2022 g. = Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2022 – «Libraries in the information and social communication system»: proceedings of the V international scientific conference, Minsk, December 1–2, 2022.* Minsk, 2022, pp. 222–231 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-222-231>

8. Garfield E. The possibility of assessing scientific productivity and identifying scientific achievements based on the analysis of bibliographic references. *Mir nauki* [The World of Science], 1983, vol. 27, no. 2, pp. 27–31 (in Russian).

Поступила в редакцию 27.09.2024
Received 27.09.2024